

Slastenin, L. S. Podimova. - M.: Magistr, 1997. - 222 s.

TA'LIM SIFATINI TA'MINLASHDA MILLIY VA XALQARO TAJRIBA

Choriyeva Sevinch Otabek qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Amaliy tilshunoslik fani

Ilmiy rahbar: Rohilabonu Go'chchiyeva

E-mail: Chorievasevinch5@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy va ilmiy asoslari tizimli tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim tizimida sifat tushunchasining mazmuni, unga ta'sir etuvchi omillar, sifatni boshqarish va baholashning ilg'or yondashuvlari yoritiladi. Mualliflar ta'lim xizmatlarini iqtisodiy kategoriya sifatida baholash bilan birga, uning pedagogik, ijtimoiy va innovatsion jihatlariga ham alohida e'tibor qaratadi. Jahonning rivojlangan mamlakatlari tajribasi asosida O'zbekistonda ta'lim sifati bo'yicha mavjud muammolar va ularning yechimlari tahlil qilinadi. Xulosa qismida esa, ta'lim xizmatlarini barqaror rivojlantirish uchun taklif va tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, xizmatlar bozori, ta'lim tizimi, nazariy asoslar, sifatni baholash, innovatsion ta'lim, xalqaro tajriba, pedagogik xizmatlar, ta'lim menejmenti, sifat standarti.

Аннотация: В данной статье будет проведен систематический анализ теоретических и научных основ повышения качества образовательных услуг. В современной системе образования освещается содержание понятия качества, факторы, влияющие на него, прогрессивные подходы к управлению и оценке качества. Авторы не только оценивают образовательные услуги как экономическую категорию, но и уделяют особое внимание ее педагогическим, социальным и инновационным аспектам. На основе опыта развитых стран мира анализируются существующие проблемы качества образования в Узбекистане и их решения. В заключительной части содержатся предложения и рекомендации по устойчивому развитию образовательных услуг.

Ключевые слова: Качество образования, рынок услуг, система образования, теоретические основы, оценка качества, инновационное образование, международный опыт, педагогические услуги, Управление образованием, стандарт качества.

Annotation. This article will systematically analyze the theoretical and scientific foundations for improving the quality of educational services. In the modern educational system, the content of the concept of quality, the factors affecting it, advanced approaches to quality management and assessment are highlighted. In addition to evaluating educational services as an economic category, the authors also pay special attention to its pedagogical, social and innovative aspects. Based on the experience of developed countries of the world, the current problems and solutions for the quality of education in Uzbekistan are analyzed. The conclusion provides suggestions and recommendations for the sustainable development of educational services.

Key words. educational quality, services market, educational system, theoretical foundations, quality assessment, innovative education, international experience, pedagogical Services, Educational Management, Quality Standard.

Kirish. Bugungi kunda ta'lim tizimini isloh qilish, unga yangi boshqaruv va monitoring tamoyillarini olib kirish va boshqaruv kadrlari tayyorlashda ilg'or xorijiy davlatlar tajribasini qo'llash zarurati ortib bormoqda. Samarali boshqaruv ta'lim sifatini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Bugungi kunda rivojlangan davlatlarning ta'lim tizimida avtoritar va ma'muriy-burokratik boshqaruv modelidan voz kechgan holda demokratik tamoyillar ustuvorlik qiladigan boshqaruv keng yoyilmoqda. Shunday ekan, jahonning rivojlangan OTMlari va ilmiy-tadqiqot markazlarida ta'lim muassasalari nazorat-boshqaruvining innovatsion modellarini yaratish va mavjudlarini isloh qilish zarurati doirasida bir qancha tadqiqotlar olib borilmoqda. Ta'limda nazorat va boshqaruv uyg'unligini ta'minlash sifat va samaradorlik asosi bo'lib xizmat qiladi. Ta'limda boshqaruv samaradorligi va sifat o'zgarishi to'g'ri tanlangan boshqaruv modeli va uni uzluksiz ta'lim tizimiga izchil

qo'llash amaliyotidan kelib chiqadi. Zero, "islohotlarning muvaffaqiyati, mamlakatimizning dunyodagi rivojlangan, zamonaviy davlatlar qatoridan munosib o'rin egallashi avvalo ilm-fan va ta'lim-tarbiya sohasining rivoji bilan, bu borada bizning dunyo miqiyosida raqobatdosh bo'la olishimiz bilan uzviy bog'liq" ligi ham ta'limning ijtimoiy taraqqiyotga ta'sirini ko'rsatib beradi. Ta'lim sifatini ta'minlash masalasi dunyoning barcha mamlakatlarida ham dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Ta'lim muassasasi sifat menejmenti ta'limni tashkil qilish, ta'minlash va boshqarish jarayonini qamrab olgan kompleks tizim bo'lib, asosan o'quv jarayonini nazarda tutadi. Tadqiqotlarga ko'ra, "ta'lim sifati muammolarini hal qilishda tizimli yo'nalishdan foydalanib, barcha omillarni birgalikda boshqarish zarur bo'ladi. Bu zanjirdan biror-bir omilning tushib qolishi ta'lim sifatini boshqarish tizimining buzilishiga olib keladi. Ta'lim sifatini tahlil qilish va olingan ma'lumotlar asosida boshqaruvni samarali yo'lga qo'yish ta'limning bir qator sifat tavsiflarini aniqlab olishni taqozo etadi".

Nazariyasi. O'zbekiston ta'lim tizimini nazorat qiluvchi va muvofiqlashtiruvchi organ Vazirlar mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi hisoblanadi. Uning faoliyati O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi faoliyatini takomillashtirish to'g'risida"gi Qarori asosida tartibga solinadi. Shuningdek, har bir ta'lim muassasasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar hamda o'zining boshqaruv kengashi asosida nazorat qilinadi, umumiy normalar asosida boshqariladi. Ta'lim sifatini nazorat qilish o'quvchilar bilimni davlat standartlariga moslashtirish, tayanch kompetensiyalarni shakllantirish mezonlariga va fanga oid ko'nikmalarni o'sish dinamikasini tahlil qilish, ta'lim berishdagi bo'shliqlar va hamkorlik izchil yo'lga qo'yilmagan jihatlar, ularni keltirib chiqaruvi omillarni aniqlash hamda bartaraf etish choralaridan iboratdir. Biroq bu muammoni bartaraf etish uchun emas, vaziyatni to'g'rilash uchun sharoitdir, yo'ldir. Shuning uchun ta'lim sifatini oshirishda, uzluksiz ta'limni modernizatsiya qilishda, undagi muammolarni bartaraf etishda nazorat ishlarini olib borish bilan birga boshqaruv

tamoyillarini, mezonlari va yondashuvlarni ham o'zgartirish kerak bo'ladi. Misol uchun, xalqaro baholash dasturlarida foydalanilayotgan test, so'rovnoma yoki boshqa ko'rinishdagi sinov materiallari o'quvchilarni ko'proq erkin fikrlash, mantiqiy o'ylash va tahlil qilishga yo'naltiradi. Bizda esa testlar mazmunan o'quvchilarning xotirasini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, amaldagi o'quv dasturi va darslik materiallari doirasida tuzilmoqda. Buning asosiy sababi, bizda hali testologiya fani joriy qilinmagan, test tuzish qoidalarini o'qitish masalasi hal etilmagan. Shu bois O'zbekistonda ham ilg'or xorijiy tajribadan foydalanish, ta'lim sifatini oshirishga hizmat qiluvchi rivojlangan davlatlar metodologiyasini o'zlashtirish, ta'lim sifatini nazorat-boshqaruv tartibini ham erkinlashtirish, markazlashgan boshqaruvdan xalos etish, burokratik to'siqlarni olib tashlash, sodda va xolis tizimni yaratish vazifalari ustuvorlik kasb etmoqda.

Metodologiyasi. Ta'lim sifatini nazorat-boshqaruv tuzilmasini rivojlantirish uchun rivojlangan davlatlarning ilg'or tajribasini, ta'lim modellarini o'rganish va u asosida milliy modelni yaratish, unga jamiyatning aqliy, ma'naviy va moddiy boyligini oshirish vazifalarini yuklamoq zarur. Bugungi kunda ta'lim sifatini oshirishda samaradorlikka ega ko'plab ta'lim modellari mavjud bo'lib ular doirasida boshqaruvni islox etishning asosiy tendensiyalari rivojlanmoqda. Xususan, Fransiya Milliy Assambleyasi tomonidan 2004-yilda Yevropa Ittifoqi uchun tayyorlangan ma'ruzada ta'limni boshqarishning ikkita modeli farqlanishi qayd etilgan: boshqaruvning markazlashgan modeli (Fransiya) va federal model (AQSh). Birinchi model, oliy ta'lim muassasalari rivojlanishini muvofiqlashtiruvchi davlat boshqaruvining vakolatli organi mavjud bo'lgan mamlakatlardagi oliy ta'limni baholash tizimi. Oliy ta'limni baholashning bu tizimi hukumat tomonidan moliyalashtiriluvchi davlat organlarining ustuvorligiga asoslanadi. Bunda o'z-o'zini baholashga e'tibor pastroq bo'lib, asosiy urg'u davlat organlari yoki jamoat tashkilotlari tomonidan o'tkaziladigan samarali tashqi baholashga qaratilgan bo'ladi. Bunday baholash tizimlari ko'pincha hukumat nazorati, litsenziyalash, davlat akkreditatsiyasi, turli oliy ta'lim muassasalarini solishtirish, moliyaviy resurslarni taqsimlash va universitetlarga ta'sir o'tkazish bilan bog'liq. Oliy

ta'limning davlat boshqaruvi organlari mavjud bo'lgan mamlakatlar qatoriga Yevropaning Germaniya, Fransiya, shuningdek, yevropacha oliy ta'lim an'alarini qabul qilgan MDH mamlakatlari kiradi. Ikkinchi model, oliy ta'limni davlat boshqaruvi organlari mavjud bo'lmagan mamlakatlardagi oliy ta'limni baholash tizimi. Oliy ta'limni baholashning bu tizimida universitetlar faoliyatini yaxshilashga, ichki tahlilga asoslangan oliy ta'lim muassasalarida o'z-o'zini baholash, yoki kasbiy, yoki jamoatchilik baholashi ustuvorlik qiladi. Oliy ta'lim bo'yicha o'z-o'zini muvofiqlashtirish mamlakatlari qatoriga, birinchi navbatda, Amerika Qo'shma Shtatlari, shuningdek, amerikacha oliy ta'lim an'alarini qabul qilgan mamlakatlar kiradi. Ayrim mamlakatlarda oliy ta'limni baholashning yuqorida qayd qilingan usullari birgalikda qo'llaniladi (Shvetsiya, Norvegiya, Finlyandiya, Buyuk Britaniya, Chexiya, Sloveniya va boshqalar). Bunday baholash tizimi Umumjahon sifatni boshqarish (Total Quality Menegement, TQM) tamoyillari va standartlashtirish bo'yicha Xalqaro tashkilotning (International Organization for tandardization, ISO) sifat menejmenti tizimi talablariga asoslanadi.

AQSHda o'z – o'zini baholash tizimi juda rivojlangan. Bunda, ta'limni davlat tashkilotlari boshqaradigan tizimdan farqli ravishda, ta'lim muassasalarining o'zi tomonidan ko'proq nazorat qilinadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Kolorada shtati ta'lim tuzilmasi keng qamrovli va ta'limning barcha jihatlarini qamrab olgan.

Ta'lim sifati shtatning ta'lim boshqarma kengashi nazoratida bo'ladi va boshqarma boshlig'i shtat ta'lim tizimi rahbari hisoblandi. Kolorada shtati ta'lim tizimida ta'lim sifati Sifat va samaradorlik bo'limi tomonidan umumiy nazoratga olinadi. Shuningdek, Hisobdorlik va baholash bo'limi tomonidan tizimli ta'lim sifati baholab boriladi. Bu baholashlar hisobot va monitoring sho'bbasi tomonidan tahlil qilib boriladi. Eng ahamiyatli tomoni bu shtatning ta'lim tizimida "Oliy ta'lim va mehnatga tayyorlash sho'bbasi" faoliyat yuritadi va bu orqali quyi bosqich ta'lim sifati oliy ta'limga muvofiqlashtirib boriladi. AQSH ta'lim tizimining o'ziga xos tomoni sifatida pragmatistik faoliyatga yo'naltirishni alohida qayd etish lozim. Ya'ni bolalar maktab ta'limidanoq pragmatistik fikrlash va mehnat qilishga o'rgatilib boriladi. Shuningdek, ta'lim sifatini yaxshilash va rejalashtirish sho'bbasi ham ta'limga doir strategik rejalarni tuzib boradi va muttasil amaliyotga joriy etib boradi. Demak, AQShning oliy ta'lim tizimini o'rganish ham yangilanayotgan O'zbekistonning ta'lim tizimidagi islohotlarda muhim ahamiyat kasb etadi. AQSh Ta'lim vazirligi oliy o'quv yurtlarida taqsimlanadigan yoki ishlatiladigan federal mablag'lardan foydalanishni boshqaradi va nazorat qiladi. Uning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- Talabalarga federal moliyaviy yordam ko'rsatish siyosatini joriy qilish, mablag'larni boshqarish va taqsimlash hamda ulardan foydalanishni nazorat qilish;
- Fuqarolik huquqlari to'g'risidagi qonunlar ijrosini ta'minlash. Ta'lim sifatini ta'minlash masalasiko'plab mutaxassislar qiziqishini o'ziga jalb etgan bo'lib, xalqaro amaliyotda ta'lim sifatining besh asosiy yo'nalishi alohida ajratib ko'rsatiladi:
 - ta'limning sifatini ta'minlash ta'lim muassasasining nufuzini oshirishga xizmat qiladi;
 - ta'lim standartlariga muvofiqlik yo'nalishi ta'lim muassasalarida tayyorlanayotgan kadrlarning minimum talabalarga javob berishini ta'minlaydi;
 - mijozni qanoatlantiruvchi ta'limning sifatini ta'minlash ustuvor masalalardan hisoblanadi;- iste'molchi sifatini belgilaydi va uning har qanday talabi

bo'yicha mutaxassisni tanlab oladi. Bu yo'nalish oliy ta'lim muassasalarining tijorat faoliyatini jonlantiradi;

- oliy ta'lim muassasasi jamiyatga, o'zi joylashgan mintaqaga foyda keltiradi. Shu sababli, oliy ta'lim muassasalarini joylashtirishda iste'molchi ehtiyojlari hisobga olinishi va kadrlar tayyorlashni mehnat bozori talablariga yo'naltirish lozim

Xulosa. Xulosa qilganda, rivojlangan davlatlarning ta'lim sifatini nazorat-boshqaruv tuzilmasini o'rganish mamlakatimizda ta'limiy islohotlar yo'lida sifat va samaradorlikka erishishda kuchli asos bo'lib hizmat qiladi. Rivojlangan davlatlarning ta'lim modelini o'rganish va shu asosda ta'lim sifatini ta'minlashning milliy modelini yaratish bugungi kun uchun dolzarb ta'limiy vazifalardan biridir. Bu orqali O'zbekistonda yashayotgan turli millat va elatlarning xususiyatlari va o'ziga xosligidan kelib chiqqan holda ta'lim modelini ishlab chiqish, unda jamiyatning moddiy, ma'naviy va aqliy rivojlanish yo'llari aniq ko'rsatib berilgan bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Mirziyoyev SH.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. 2-tom. - Toshkent: O'zbekiston, 2018. – B.508.

2. Erkayeva G.P. Ta'lim sifatini oshirishda xorijiy hamkorlik // Ta'lim, fan va innovatsiya. Toshkent. 2015. No3. 27-30 b.

3. Kambarov J.X., Turdaliyeva M.M. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini nazorat qilishni takomillashtirish masalalari. Zamonaviy ta'lim jurnali. 2014. No9. –B. 19.

4. Nazarova F., Jurayev A "Ta'lim sifatini ta'minlashda halqaro tajribalar" o'quv uslubi majmua Toshkent – 2021 32-bet5. Rabov L.P. AQSH, Yaponiya, Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya kabi rivojlangan davlatlar oliy ta'lim tizimidagi innovatsion jarayonlar va ijobiy o'zgarishlar tahlili. –M.: 2011.

TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSALARI TALABALARINI LOYIHAVIY-KONSTRUKTORLIK FAOLIYATIGA TAYYORLASH TURLARINING TARKIBIY QISMLARI

Umirov Ilhom Iskandar o'g'li
Jizzax politexnika instituti dotsenti, PhD.
e-mail: umirovilhom150@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisdan muhandislik ta'limida talabalarni loyihaviy-konstruktorlik faoliyatiga tayyorlashning mohiyati, mazmuni va kasbiy ahamiyati